

Бунда Ольга Миколаївна, доцент
кафедри економіки КНУТД

Зверева Марія Віталіївна, здобувач
освіти КНУТД спеціальність 051
Економіка

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Міжнародна економічна інтеграція в сучасних умовах є однією з найважливіших тенденцій розвитку світового господарства, яке зазнає суттєвих змін під впливом глобалізаційних процесів, цифровізації та структурної перебудови економічних систем. Сучасна цифрова економіка характеризується високим рівнем взаємозалежності національних економік, що обумовлює необхідність поглиблення економічного співробітництва між країнами. Інтеграція визначається як процес зближення національних господарств, який супроводжується усуненням бар'єрів у торгівлі, русі капіталу, робочої сили та формуванням спільного економічного простору. Інтеграція сприяє раціональному використанню ресурсів, підвищенню ефективності виробництва та забезпечує зростання конкурентоспроможності країн у глобальному середовищі [1, с. 10–18].

Сутність міжнародної економічної інтеграції проявляється у формуванні стійких економічних зв'язків між країнами. Інтеграційні процеси мають багаторівневий характер і включають різні форми економічної взаємодії, які відрізняються ступенем глибини та інституційного оформлення.

Початковими формами інтеграції є зони вільної торгівлі, тоді як більш розвинені форми передбачають створення економічних союзів і спільних інституцій [2, с. 120–123].

Суттєвим чинником розвитку міжнародної економічної інтеграції виступає глобалізація, що сприяє активізації міжнародної торгівлі, розвитку інвестиційних процесів і розширенню діяльності транснаціональних корпорацій. У цьому контексті інтеграція розглядається як важливий механізм адаптації національних економік до умов зростаючої глобальної конкуренції та цифровізації. Зауважимо, що глобалізація поряд із позитивними ефектами створює ризики, пов'язані з нерівномірністю економічного розвитку країн і залежністю від зовнішніх факторів.

Нормативно-правове регулювання використання цифрових технологій відіграє ключову роль у формуванні прозорого та безпечного бізнес-середовища. Водночас транскордонний і безпаперовий характер цифрової економіки суттєво ускладнює застосування традиційних правових норм. У зв'язку з цим перед державними органами постає завдання розробки гнучкої та адаптивної нормативно-правової бази, яка б, з одного боку, стимулювала інноваційний розвиток, а з іншого — забезпечувала належний рівень захисту споживачів і бізнесу. Особливої актуальності набувають питання оподаткування

міжнародних цифрових компаній, визначення відповідальності онлайн-платформ за розміщений контент, а також регулювання обігу цифрових валют.

Закон України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» визначає організаційні, правові та фінансові засади функціонування правового режиму Дія Сіті, що запроваджується з метою стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні шляхом створення сприятливих умов для ведення інноваційного бізнесу, розбудови цифрової інфраструктури, залучення інвестицій, а також талановитих спеціалістів [3].

Окрему увагу в умовах цифрової трансформації приділяють питанням захисту персональних даних і забезпечення конфіденційності. Зростання обсягів збору, обробки та зберігання даних в мережі Інтернет супроводжується підвищенням ризиків їх несанкціонованого використання та кіберзлочинності.

Це зумовлює необхідність удосконалення нормативних механізмів захисту інформації, хоча їх практична реалізація залишається складним завданням. У таких умовах компанії змушені забезпечувати баланс між ефективним використанням даних для впровадження інновацій і персоналізації послуг та дотриманням базових прав людини щодо персональної інформації [4, с. 7; 5, с. 5].

Сучасний етап розвитку цифрової економіки характеризується глибокою трансформацією, яка суттєво впливає на характер міжнародної економічної інтеграції. Основними проявами цієї трансформації є цифровізація економічних процесів, розвиток інноваційних технологій, зміна структури міжнародної торгівлі та формування нових центрів економічного зростання. Таким чином інтеграція набуває нових форм, пов'язаних із розвитком глобальних ланцюгів доданої вартості та цифрових економічних платформ [6, с. 45–52]. Це свідчить про те, що інтеграційні процеси стають більш динамічними та адаптивними до змін у цифровій економіці.

Форми міжнародної економічної інтеграції відображають ступінь і глибину економічної співпраці країн та характеризують послідовність розвитку інтеграційних процесів. Початковим етапом є зона вільної торгівлі, що передбачає формування сприятливого економічного середовища без митних і кількісних обмежень у взаємній торгівлі між країнами-учасницями, що, в свою чергу, стимулює розвиток міжнародних торговельних відносин. Наступною формою виступає митний союз, у межах якого країни об'єднуються у спільну митну територію, усувають внутрішні торговельні бар'єри та застосовують єдиний митний тариф щодо третіх країн, що сприяє впорядкуванню зовнішньоекономічної діяльності. Більш високий рівень інтеграції представлений спільним ринком, який забезпечує не лише вільний рух товарів, а й капіталу, послуг і робочої сили, формуючи цілісний економічний простір. Подальшим етапом є економічний союз, що передбачає поглиблення інтеграційних процесів через узгодження економічної політики, уніфікацію фінансових механізмів і реалізацію спільної валютної політики. Найвищим рівнем інтеграції виступає політичний союз, який базується на тісній координації дій країн та реалізації спільної політики в різних сферах суспільного розвитку. Водночас вагоме значення у розвитку інтеграційних процесів мають міжнародні

організації та об'єднання, які забезпечують узгодження інтересів країн-учасниць і сприяють досягненню спільних економічних і соціальних результатів.

Для України міжнародна економічна інтеграція є стратегічно важливим напрямом розвитку цифрової економіки, оскільки визначає її місце у світовій економіці та перспективи економічного розвитку.

Ефективна інтеграція потребує активної участі у міжнародних економічних організаціях, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і впровадження економічних реформ [2, с. 123–126].

Отже, міжнародна економічна інтеграція в умовах трансформації цифрової економіки постає як складний і динамічний процес, що визначає розвиток сучасних міжнародних економічних відносин. Вона забезпечує поглиблення економічної взаємодії між країнами, сприяє більш ефективному використанню ресурсів і формуванню єдиного глобального економічного цифрового простору. Водночас інтеграційні процеси породжують нові виклики для цифрової економіки, які потребують від країн гнучкості, швидкої реакції та здатності адаптуватися до змін.

Список використаних джерел

1. Міжнародна економіка: підруч. / С.О. Гуткевич, М.Д.Корінько, Ю.М.Сафонов. - 3-е вид., перероблене та доповнене. – Вид-во «Діса Плюс», 2021. – 428 с.
2. Синіговець О. М. Міжнародна економічна інтеграція / О. М. Синіговець, К. С. Чебанкова // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : тези доп. 30-ї Міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2022, 19-21 жовтня 2022 р. / ред. Є. І. Сокол ; уклад. Г. В. Лісачук. – Харків : НТУ "ХП", 2022. – С. 600.
3. Закон України від 15.07.2021 № 1667-IX «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» № 2811-IX від 01.12.2022р. в редакції від 01.01.2025. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20#Text>
4. Bunda O. M. Digital economy development: innovative aspect / O. M. Bunda, M. A. Vlahodatnyh // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали міжнародної конференції (18 листопада 2025 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2025. – Т. 2. – С. 5-10.
5. Трохимець, О., Томарева-Патлахова, В., & Семенов, А. (2024). Цифрова економіка та трансформація традиційних індустрій: виклики та можливості інституціоналізації цифрової економіки. Економіка та суспільство, (59). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-59-168>
6. Міжнародні економічні відносини : підручник / за ред. О. А. Довгаль. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2025. – 852 с.